

08.00.00- ECONOMIC SCIENCES

UDC: 338.47:656

JEL: R11:R49

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН-УЧАСТНИЦ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ

TRANSPORT POTENTIAL OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE
ORGANIZATION OF TURKIC STATES

TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI A'ZO MAMLAKATLARNING
TRANSPORT SALOHİYATI

Абдуллаев Азиз Курбанович [0000-0002-4888-1068]

Университет мировой экономики и дипломатии, доцент кафедры
«Международные финансы и инвестиции»

Abdullaev Aziz Kurbanovich

University of world economy and diplomacy, associate professor of the
department «International finance and investments»

Abdullayev Aziz Kurbanovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, “Xalqaro moliya va
investitsiyalar” kafedrası dotsenti

E-mail: aabdullayev@uwed.uz; **Phone:** +998946086447

Аннотация. Статья охватывает транспортный потенциал стран входящих в состав Организации тюркских государств (ОТГ) и их роль в интенсификации торговли в рамках организации. Полноправные члены Организации тюркских государств Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Турецкая Республика и Республика Узбекистан и государства-наблюдатели, включая Венгрией, Туркменистаном и Северным Кипром объединены под такими общими целями как укрепление мира и стабильности, расширение круга вопросов, касающихся сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов. Усиление сотрудничества в рамках ОТГ, организованной 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахичевань как международная межправительственная организация, является стратегическим региональным ответом на растущую конкуренцию великих держав и меняющуюся геополитическую ситуацию в современном мире.

Ключевые слова: Организация Тюркских Государств, транспортный потенциал, логистика, транспортное связанность, сотрудничество, транспортная инфраструктура, государство-член, государство-наблюдатель.

Abstract. The article covers the transport potential of the member countries of the Organization of Turkic States and its role in intensifying trade within the organization. Full members of the organization, which aims to strengthen peace and stability, expand the range of issues related to cooperation and relations, and develop the potential of member states, are countries such as Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey and Uzbekistan. Observer states are represented by Hungary, Turkmenistan and Northern Cyprus. The intensifying cooperation within the OTS,

which was founded on October 3, 2009 in the Azerbaijani city of Nakhchivan as an international intergovernmental organization is a strategic regional response to growing great power competition and shifting geopolitical dynamics in the modern world.

Keywords: The Organization of Turkic States, transport potential, logistics, transport connectivity, cooperation, transport infrastructure, member state, observer state.

Annotatsiya. Maqolada Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlarning transport salohiyati va uning tashkilot doirasidagi savdoni faollashtirishdagi o'rnini yoritilgan. Tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, hamkorlik va munosabatlarga oid masalalar ko'lamini kengaytirish, a'zo davlatlarning salohiyatini rivojlantirishni maqsad qilgan tashkilotning to'laqonli a'zolari qatoriga Ozarbayjon Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Turkiya Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi kabi davlatlar kiradi. Kuzatuvchi davlatlar Vengriya, Turkmaniston va Shimoliy Kiprdan iborat. 2009-yil 3-oktyabrda Ozarbayjonning Naxchivan shahrida tashkil etilgan xalqaro hukumatlararo tashkilot sifatida tashkil etilgan TDTi doirasida faollashib borayotgan hamkorlik zamonaviy dunyoda kuchayib borayotgan buyuk kuchlar raqobati va o'zgaruvchan geosiyosiy vaziyatga mintaqaviy strategik javobdir.

Kalit so'zlar: Turkiy Davlatlar Tashkiloti, transport salohiyati, logistika, transport bog'liqligi, hamkorlik, transport infratuzilmasi, a'zo davlat, kuzatuvchi davlat.

For citation: Abdullaev A.K. Transport potential of the member countries of the Organization of Turkic States. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 18-24. <https://doi.org/>

Введение. Транспортная связанность вносит значительный вклад в экономическое развитие, увеличивая потенциал роста и процветания, предоставляя людям доступ к возможностям, а предприятиям - к рынкам. Она также имеет решающее значение для снижения торговых издержек, стимулирования экономического роста и содействия региональной интеграции.

Однако сохраняются значительные различия в уровнях развития между регионами и внутри них. Улучшение транспортной связанности и координация усилий стран в сфере транспорта может в значительной степени помочь заполнить эти пробелы. Для более слаженной и скоординированной работы транспортного сообщения между членами региональной интеграции необходимы согласованные действия для повышения уровня транспортной связанности. Одна из попыток региональной интеграции наблюдается в рамках Организации тюркских государств, межправительственной организации, которая рассматривает транспортные связи внутри стран-членов и за их пределами как движущую силу взаимного сотрудничества, включая экономические связи и взаимную торговлю.

Обзор литературы. Такие зарубежные ученые как М.Хумбатов, К.Сари, [5] Я.Тораман, [10] В.Джафарова, [6] Т.Гафарли, [3] С.Притчин, [16] В.Аватков,

А.Сбитнева, [13] занимались вопросами, связанными с транспортным потенциалом стран ОТГ. В Узбекистане же Дж. Каримов, [8] К. Джураева, [7] Д.Нуриддинов [9] провели исследования по Организации тюркских государств через призму транспортного сектора.

Методология исследования. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с транспортной связанностью между членами Организации тюркских государств, включая Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Турецкую Республику и Республику Узбекистан, а также освещаются правовые рамки, в которых действует организация. Исследование в статье также охватывает транспортно-логистический потенциал стран участниц ОТГ, влияющий на эффективность международной торговли между государствами-членами.

Анализ и обсуждение результатов. 3 октября 2009 года Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция подписали Нахичеванское соглашение, в котором провозглашается создание Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Цель этого совета - создание площадки для взаимодействия всех тюркских народов [14]. Основная цель совета сотрудничества тюркоязычных государств заключалась в развитии успешного регионального и двустороннего сотрудничества в таких областях, как политическая, экономическая, торгово-экономическая, экологическая, культурная, научно-техническая, военно-техническая, образовательная, энергетическая, транспортная, кредитно-финансовая и других областях [12]. Узбекистан присоединился к организации в качестве полноправного члена на Седьмом саммите организации в Баку в октябре 2019 года. На Восьмом саммите, который состоялся в Стамбуле 12 ноября 2021 года, название Тюркского совета было официально изменено на Организацию тюркских государств (ОТГ) [14].

На сегодняшний день полноправными членами организации являются такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Государства-наблюдатели представлены Венгрией, Туркменистаном и Северным Кипром. При рассмотрении стран ОТГ по отдельности их экономические размеры относительно малы, но, если рассматривать их в целом, ОТГ сохраняет свою значительную роль в транспортных коридорах, международной торговле и региональной экономике. Кроме того, важность транзитного транспортного коридора между Азией и Европой, а также безопасности поставок энергоносителей стала особенно очевидной после российско-украинского кризиса [10]. Президент Республики Узбекистан также отметил, что оптимизация транзитных тарифов по Среднему коридору, упрощение процессов пересечения границ, создание современных логистических систем и совместных операторов полностью отвечают общим интересам всех государств-членов Организации тюркских государств и высказался за подписание многостороннего соглашения о переходе на электронный документооборот в сфере транспорта и их взаимное признание в рамках организации [1]. В соответствии с Тюркским зеленым видением: единство ради устойчивого будущего, принятым членами ОТГ 6 ноября 2024

года Зеленый средний коридор предлагается как устойчивый транспортный и торговый маршрут, который соединит тюркские государства, продвигая экологичную логистику и сокращая выбросы углерода. Эта инициатива направлена на внедрение зеленой инфраструктуры и технологий вдоль коридора, минимизируя воздействие на окружающую среду транспортной и торговой деятельности в регионе.

В таблице 1 представлена информация об участии членов и наблюдателей ОТГ в некоторых международных и региональных организациях.

Таблица 1

Участие государств-членов и наблюдателей ОТГ в глобальных и региональных организациях

Название организации	Евразийский экономический союз (ЕАЭС)	Организация экономического сотрудничества (ОЭС)	Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)	Содружество Независимых Государств (СНГ)	Организация исламского сотрудничества (ОИС)
Полноправные члены	Казахстан, Кыргызская Республика	Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Туркменистан, Узбекистан	Казахстан, Кыргызская Республика, Узбекистан	Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Узбекистан	Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Туркменистан, Узбекистан
Государства-наблюдатели	Узбекистан	Северный Кипр	Турция (партнер по диалогу), Азербайджан (партнер по диалогу)	Туркменистан - ассоциированный член	Северный Кипр

Источник: составлено автором

Члены Организации тюркских государств сходятся во мнении, что транспортная связанность является неотъемлемой частью региональной интеграции. В рамках одиннадцатого саммита Организации тюркских государств 6 ноября 2024 года государства-члены заявили, что признают необходимость разработки цифровой транспортно-логистической платформы с целью интеграции соответствующих национальных платформ для улучшения транспортной связанности между государствами-членами, а также призывают соответствующие институты государств-членов искать оптимальные пути интеграции этих платформ [2].

С точки зрения дальнейшей интенсификации торговли едва ли можно переоценить важность вопросов, связанных с транспортировкой. Например, Вюсал Гасымлы отмечает, что в самом сердце Евразии средний коридор имеет потенциал для стимулирования развития, основанного на региональной цепочке создания стоимости, согласовывая с национальными стратегиями развития членов ОТГ [4].

Если говорить о транспортно-логистическом потенциале стран-участниц Организации тюркских государств, то можно отметить, что государства имеют разный уровень логистических услуг, что также отражается в следующем рисунке, где показаны индикаторы связанная с логистикой (индекс эффективности логистики, LPI) стран членов ОТГ в сравнении с Сингапуром (всемирном лидером по индексу логистики по результатам 2023 года).

Рис. 1. Индекс эффективности логистики стран членов ОТГ в сравнении с Сингапуром за 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором используя Индекс эффективности логистики, опубликованным Мировым банком. Данные Азербайджана не были включены из-за отсутствия показателя данной страны за последние несколько лет

На рисунке 1 отчетливо видно, что Турция лидирует, демонстрируя самый высокий показатель LPI среди членов Организации тюркских государств с показателем 3,4 за 2023 год, хотя он колебался с 2007 по 2023 года. Самые низкие показатели индекса эффективности логистики в рамках Организации тюркских государств принадлежат Кыргызстану с показателем 2,3 в 2023 году. Также отчетливо видно, что все страны Организации тюркских государств имеют гораздо более низкие уровни индекса эффективности логистики по сравнению с Сингапуром, мировым лидером по данному показателю.

Разные уровни развития транспортных секторов стран участниц ОТГ делают государства менее конкурентоспособными в плане логистики, что вносит сложности в интенсификацию торговли. Для интенсификации сотрудничества членов организации и решения проблем в этой области предлагается создать региональное межправительственное транспортное учреждение, координирующее усилия стран (Рисунок 2).

Рис. 2. Схематическая модель координации усилий в сфере транспорта в рамках Организации тюркских государств

Источник: разработано автором. Министерство Торговли Турции осуществляет политику в области таможи и торговли страны

Заключение и рекомендации. В целях координации усилий по дальнейшему упрощению транспортировки грузов рекомендуется продолжить гармонизацию транспортных и транзитных процедур путем еще более широкого использования инструментов цифровизации. Также для дальнейшего повышения логистического потенциала странам-членам также рекомендуется разрабатывать новые источники инвестирования проектов транспортной инфраструктуры. Дальнейшее взаимодействие стран-членов ОТГ в решении проблем в транспортной сфере, несомненно, будет способствовать интенсификации взаимной торговли как внутри организации, так и за ее пределами.

Список литературы.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiy davlatlar tashkiloti Davlat rahbarlari kengashi majlisidagi nutqi, 2024 <https://president.uz/oz/lists/view/7670>
2. Bishkek declaration of the eleventh summit of the Organization of Turkic States. (2024) https://www.turkicstates.org/u/d/temel_belgeler/bishkek-declaration.pdf
3. Gafarlı T. (2024). Unlocking the potential in the South Caucasus: The Zangezur corridor’s impact on the Trans-Caspian international transport route (Middle Corridor). *Perceptions: Journal of international affairs*, 29(2), pp.148-173

4. Gasimli V. (2023) Introduction. Turkic states economy. First edition.
5. Humbatov M., Sari K. (2017). Turkic council countries: infrastructure, trade, logistics and transportation.
6. Jafarova P.D.V. (2024). The role of the middle corridor in economic Integration of Turkic world. Proceedings book, P. 755.
7. Juraeva K.S. (2024). Interconnectedness between the regions of Central Asia and the Caspian region. Oriental journal of education, 4(03), pp. 176-181
8. Karimov J.A. (2024). Turkiy davlatlarning iqtisodiy va siyosiy hamkorligini yanada rivojlantirishda Zangezur korridorining roli. International journal of integrated sciences, 1(1).
9. Nuriddinov D.A. (2024). The importance of the middle corridor (Traseka) in the transport and logistics relations of the Turkish states. Oriental journal of social sciences, 4(03), pp. 71-77.
10. Toraman Y. (2023). The roles of the Organization of Turkic States (OTS) in international trade, logistics and European Union's (EU) Energy Supply Security. EMAJ: Emerging markets journal, 13(1), pp. 1-12.
11. Turkic Green Vision (2024) https://turkicstates.org/u/2_Decision%20on%20the%20Turkic%20Green%20Vision-2-6.pdf
12. United Nations digital library, Letter dated 9 November 2009 from the Permanent Representatives of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General. <https://digitallibrary.un.org/record/672372?ln=en&v=pdf#files>
13. Аватков В.А., Сбитнева А.И. (2022). Коридоры турецкого влияния: евроазиатский путь Анкары. Геоэкономика энергетики, 19(3), С. 6-20.
14. Кусаинова М., Экберова Э. (2023) Организация тюркских государств: 14 лет сотрудничества и диалога. <https://www.aa.com.tr/ru/>
15. Оруджев П.Ш. (2019). Роль расширения Трасека в экономической интеграции стран Тюркского мира. География и водные ресурсы, (3), С. 42-47.
16. Притчин С.А. (2022). Место Центральной Азии и каспийского региона в энергетической и транспортной стратегии Турции. Геоэкономика энергетики, 19 (3), С. 21-36.